

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS / CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO / PPGCEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

Aprendizagem mediada por visitação ao jardim zoológico: estudo de uma oficina pedagógica de formação acadêmica combinando experiências de ensino ao ar livre com o ensino formal de Ciências

KELLY REGINA LINZMEIER DE LIMA

CASCADEL – PR

2022

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS / CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**

**NÍVEL DE MESTRADO E DOUTORADO / PPGECEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

Aprendizagem mediada por visitação ao jardim zoológico: estudo de uma oficina pedagógica de formação acadêmica combinando experiências de ensino ao ar livre com o ensino formal de Ciências

KELLY REGINA LINZMEIER DE LIMA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática – PPGECEM da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE – *Campus* de Cascavel, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Educação em Ciências e Educação Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Dartel Ferrari de Lima

Excluído: (a):

Excluído: outor

**CASCADEL – PR
2022**

FOLHA DE ASSINATURA
DOS MEMBROS DA BANCA DE DEFESA
(RETIRAR ORIGINAL NA SECRETARIA DO PROGRAMA)

AUTOR(A)

[Aprendizagem mediada por visitação ao jardim zoológico: estudo de uma oficina pedagógica de formação acadêmica combinando experiências de ensino ao ar livre com o ensino formal de Ciências](#)

Formatado: Centralizado

Excluído: TÍTULO

Esta dissertação (tese) foi julgada adequada para a obtenção do Título de Mestre (doutor) em Educação em Ciências e Educação Matemática e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática – Nível de Mestrado e Doutorado, área de Concentração Educação em Ciências e Educação Matemática, linha de pesquisa xxxxxxxxxxxxxx, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.

Professor(a)
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Orientador(a)

Professor(a)
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)
Membro Efetivo da Instituição

Professor(a)
Instituição
Membro Convidado

Local, data.

DEDICATÓRIA (OPCIONAL)

AGRADECIMENTOS (OPCIONAL)

(em lingua estrangeira - INGLÊS)

SOBRENOME, Iniciais do nome. **Título:** subtítulo. Ano. Número de folhas. Dissertação/Tese (Mestrado/Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, ano.

ABSTRACT

Xxx
xx
xx
xx
xx
xx

Keywords: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3; Palavra 4; Palavra 5.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Conceitos prévios da principal função social do zoológico, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 37

Excluído: 38

Tabela 2: Conceitos reconfigurados da principal função social do zoológico, após intervenção pedagógica, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 37

Excluído: 39

Tabela 3: Conceitos prévios do conhecimento das orientações de recebimento de animais silvestres pelos zoológicos, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 38

Excluído: 39

Tabela 4: Conceitos reconfigurados do conhecimento das orientações de recebimento de animais silvestres pelos zoológicos, após intervenção pedagógica, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 38

Excluído: 39

Tabela 5: Conceitos prévios de aplicação terminológica correta dos termos: cobra e serpente, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 38

Excluído: 40

Tabela 6: Conceitos reconfigurados de aplicação terminológica correta dos termos: cobra e serpente, após intervenção pedagógica, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 39

Excluído: 40

Tabela 7: Conceitos prévios sobre as características das serpentes venenosas, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 39

Excluído: 41

Tabela 8: Conceitos reconfigurados sobre as características das serpentes venenosas, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 40

Excluído: 41

Tabela 9: Conceitos prévios sobre a representação do guizo para a cobra da espécie cascavel, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 40

Excluído: 42

Tabela 10: Conceitos reconfigurados sobre a representação do guizo para a cobra da espécie cascavel, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 40

Excluído: 42

Tabela 11: Conceitos prévios sobre o significado dos répteis serem pecilotérmicos (sangue frio), segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 41

Excluído: 42

Tabela 12: Conceitos reconfigurados sobre o significado dos répteis serem pecilotérmicos (sangue frio), segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 41

Excluído: 43

Tabela 13: Conceitos prévios sobre procedimentos a serem adotados na mordida de cobra, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. 41

Excluído: 43

Tabela 14: Conceitos reconfigurados sobre procedimentos a serem adotados na mordida de cobra, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021. ... 42

Excluído: 43

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Descrição dos assuntos abordados e metodologia utilizada em cada uma das oficinas pedagógicas ministradas para avaliação do uso de espaços não formais de intervenção no ensino de ciências. 33

Excluído: 35

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11	
CAPÍTULO 1	14	
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14	
1.1 As experiências ao ar livre como complemento à educação formal	14	
1.2 Importância da Autoeficiência do Professor	16	
1.3 A formação continuada do professor na melhoria da eficiência do professor ..	20	
1.4 Importância do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo	22	
CAPÍTULO 2	23	Excluído: 24
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS	23	Excluído: 24
2.1 Contexto histórico do jardim zoológico	24	
2.2 Ensino em ambientes não formais de aprendizado	27	
2.3 Metodologia da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel	29	
CAPÍTULO 3	31	Excluído: 32
ASPECTOS METODOLÓGICOS	31	Excluído: 32
3.1 Desenho do estudo	31	Excluído: 32
3.2 Campo da pesquisa	32	Excluído: 33
3.3 Participantes	33	Excluído: 34
3.4 Tratamento	33	Excluído: 34
3.5 Análise dos dados	35	Excluído: 37
3.6 Aspectos éticos	36	Excluído: 37
CAPÍTULO 4	36	Excluído: 38
RESULTADOS	36	Excluído: 38
REFERÊNCIAS	43	Excluído: 44

INTRODUÇÃO

O longo tempo no exercício da docência, de modo quase empírico, sempre questionava os discentes, sobre os assuntos a serem trabalhados, e a partir do que traziam, começava a construir uma caminhada mais proveitosa de aprendizado para ambos. No construtivismo, os indivíduos são vistos como pessoas com uma história, e o conhecimento adquirido contribui com o processo de aprendizagem (JOB, 2011).

Na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1918-2008), uma estrutura cognitiva é uma hierarquia de subsunçores dinamicamente relacionadas. Essa estrutura é organizada e caracterizada por dois processos principais: a) a diferenciação progressiva que é o processo de atribuição de um novo significado a um dado subsunçor; b) a reconciliação integrativa, e o processo que consiste em resolver inconsistências e integrar significados de forma a ordená-los (MOREIRA, 2011).

Na teoria da aprendizagem significativa pontua-se duas condições, a primeira o material deve ser potencialmente significativo, devem ter um significado lógico de modo a ter relação com as ideias – ancoras carregadas pelo aprendente. Já a segunda condição, o aprendiz deve querer aprender, querer relacionar, diferenciando e integrando novos conceitos com seus subsunçores (MOREIRA, 2011).

Este estudo objetivou explorar e descrever a percepção dos discentes do curso de pedagogia sobre a experiência da aula de ciências em um ambiente não formal, mediada por visita técnica a um jardim zoológico (zoo), visando propiciar aos participantes, uma experiência de ensinar ciências em ambientes ao ar livre e descrever a percepção sobre a experiencição desses futuros educadores.

Para Ghanem e Trilla (2008), o ensino não formal é uma modalidade de educação não familiar, nem é aquela que se recebe do sistema escolar propriamente dito, consistindo na influência difusa e poderosa, que ocorre no relacionamento do indivíduo com o meio em que vive. Geralmente, é uma modalidade de ensino que transcorre em espaços de atividades culturais com a participação de grupos de interesses comuns. Uma característica marcante dessa ferramenta educativa.

De modo secundário, procurou-se identificar a percepção prévia dos acadêmicos participantes da pesquisa sobre o significado social de um zoológico, concentrando maior atenção no serpentário e, descrever as mudanças conceituais ocorridas após a experiência de aula em ambiente ao ar livre, utilizando-se de estratégia da metodologia da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel.

Diante das diferentes opções de setores do zoo para serem abordados, para este estudo, o serpentário foi escolhido como ambiente promotor das intervenções didáticas-pedagógicas. Adotando como referencial, o conhecimento prévio de ciências naturais carregado pelos alunos participantes da pesquisa pois, sobre serpentes, têm-se várias contribuições de senso comum, nossos pais, avós e as credences que vão passando de geração em geração como se de fato tivessem acontecido. Procurou-se avaliar e ampliar reconfigurando os processos cognitivos dos alunos, sendo esse o propósito das intervenções.

A forma de criar ambientes de aprendizagem positivos para os alunos é altamente dependente da autoconfiança dos professores (SHANNON; TWALE; MORRE, 2013). O desempenho dos professores reflete o nível de confiança que eles têm e até que ponto eles acreditam que podem afetar a aprendizagem dos alunos ao ensinar ciências em ambientes informais. A autoeficácia é frequentemente correlacionada positivamente com o desempenho do professor, a fim de influenciar o desempenho do aluno. A maioria dos professores se sentem confortáveis com o ensino estruturado. A oportunidade de ensinar em outro lugar faz com que alguns deles percam a confiança em suas habilidades, fiquem presos em ensinar métodos já conhecidos e resistam a encontrar novas maneiras de melhorar o aprendizado dos alunos (LIMA et al., 2022).

Por de oficinas pedagógicas, os participantes aprenderam sobre novas formas de incorporar atividades acadêmicas ao ar livre no currículo de Ciências. Ao longo de cinco oficinas, alunos do curso de Pedagogia experimentaram várias demonstrações práticas de atividades, bem como, usaram novos conceitos para ajudá-los a descobrir equívocos que possam ter sobre temas de zoologia. Cada uma das cinco oficinas foi diferente, porém voltadas aos mesmos participantes.

Houve duas variáveis de interesse para este estudo. A primeira variável analisou a percepção carregada pelos alunos sobre as funções sociais do zoo. Para medir essa percepção, os participantes foram avaliados com um exercício de reflexão pré e pós-visita ao zoo, pontuado por critérios subjetivos utilizados pela pesquisadora. A segunda variável, analisou a participação dos alunos nas oficinas pedagógicas após a conclusão dos cinco encontros e a visita ao zoo, todas foram analisadas como as evidências para aprendizagem.

No capítulo 1 será delineado estudos que analisaram a incorporação do ensino e do aprendizado ao ar livre na disciplina de Ciências. Procurou-se incluir alguns

trabalhos que discutem a importância da autoeficiência de professores à formação continuada do professor na melhoria da eficiência e a importância do conhecimento pedagógicos de conteúdos na influência da aprendizagem dos alunos.

No capítulo 2 será mencionado o contexto histórico do jardim zoológico, que passaram por um longo processo de evolução, incluiremos o ensino não formal nesses ambientes de aprendizagem e a metodologia da aprendizagem significativa que permitiu pensar nas evidências de aprendizagem.

No capítulo 3 será descrito a metodologia baseada na análise do conteúdo dos questionários baseados nas ideias ancoras. A forma de trabalhar nas cinco oficinas, organizadas na forma de sequência didática, utilizando diversas metodologias. Procedido pela organização e os instrumentos da coleta dos dados dos 16 acadêmicos pesquisados.

Por fim, no capítulo 4, os resultados obtidos através dos questionários pré o pós oficina, para evidenciar mudanças conceituais ocorridas após a experiência de aula em ambiente ao ar livre, utilizando-se de estratégia da metodologia da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel.

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será delineado os estudos que analisaram a incorporação do ensino e do aprendizado ao ar livre na disciplina de Ciências. Procurou-se incluir alguns trabalhos que discutem a importância da autoeficiência de professores e o conhecimento pedagógicos de conteúdos na influência da aprendizagem dos alunos, e como os programas de formação continuada de professores trabalham essas duas vertentes. Destaca-se também, alguns estudos que analisaram a importância das experiências de aprendizagem ao ar livre no ensino de Ciências.

1.1 As experiências ao ar livre como complemento à educação formal

Para abordarmos as experiências ao ar livre como complemento à educação formal devemos conceituar o que é um espaço formal de educação. O espaço formal é o espaço escolar e suas dependências, que está relacionado às Instituições Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior, definidas na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, por definição a escola é um espaço de educação formal em si, pois é o local onde a Educação ali realizada é formalizada, garantida por Lei e organizada de acordo com uma padronização nacional (JACOBUCCI, 2008).

Ainda para Jacobucci (2008), o espaço não-formal de educação é qualquer espaço diferente da escola onde pode ocorrer uma atividade educativa. A autora ainda classifica a educação não-formal em duas esferas: Institucionais e não Institucionais. A esfera Instituição abrange os espaços que são regulamentados e contam com uma equipe especializada para acompanhar o desenvolvimento das atividades, exemplos dos museus, parques ecológicos, parques zoobotânicos, jardins botânicos, planetários, aquários, zoológicos, entre outros. Já a esfera não institucional engloba os locais naturais e urbanos que não contam com equipe técnica de estrutura institucional, porém é possível o desenvolvimento de uma atividade educativa. Podem ser incluídos nessa esfera os teatros, parques, praças, cinemas, praias, cavernas, entre outros. Portanto, para a autora, de forma breve, Instituições Educacionais são

espaços formais de educação, enquanto as intuições cuja função básica não é educação formal são os espaços não-formais.

Já Saraiva e Ferreira (2019), citam que os espaços não formais como museu, parques e zoológicos podem ser percebidos como instrumentos de conservação, educação e pesquisa, esses espaços podem oportunizar o emprego dos conteúdos escolares. Praticar atividades de campo é uma experiência que os acadêmicos irão guardar em suas memórias, esse contato deve ser explorado para um trabalho de sensibilização em relação a cidadania.

As visitas a campo favorecem a utilização de diferentes metodologias que contribuem para superar obstáculos ao ensinar, oportunizando atividades dinâmicas e não memorísticas, que desafiam os estudantes para a construção do conhecimento. Isso vem em consonância do conteúdo escolar estar relacionado com questões atuais e possibilidades de reflexão por parte dos estudantes (GOLDSCHIMIDT, 2017).

Saraiva (2017), em seu estudo sobre o zoológico como um espaço de ciência para a sensibilização de estudantes sobre a temática biodiversidade brasileira, desenvolveu uma ferramenta em forma de um jogo no estilo caça ao tesouro, para ser utilizado no espaço da Zoo-botânica de Belo Horizonte, em uma atividade de campo realizada pelo professor para estudantes do ensino fundamental e anos finais. Após a realização da atividade foi analisado que a ferramenta estimulou os estudantes a explorar as informações presentes no zoológico, favorecendo a relação destes com o espaço e com o tema proposto.

A importância do espaço não formal para o ensino de ciências em vários contextos vem no sentido de contemplar o ensino de sala de aula com o que é vivenciado pelos estudantes, instigando a curiosidade, a motivação para aprenderem ciências, possibilitando ressignificar saberes (BACK et al., 2017).

Faria, Jacobucci e Oliveira (2011), avaliando as concepções de professores de Ciência sobre espaços não-formais de Educação, no Museu DICA, em Uberlândia - MG, sobre o ensino de Botânica, concluíram que as professoras apresentaram dificuldade em conceituar e distinguir o espaço formal do não-formal. Elas vincularam o Museu DICA como um local complementar à escola. As professoras avaliaram a atividade de forma positiva, mas, como uma forma de trabalhar o conteúdo curricular e não simplesmente deflagrar o interesse pelos vegetais e ampliar as possibilidades de aprendizado dos alunos, relacionado às experiências vivenciadas fora da escola com as da sala de aula.

Batista e Lima (2018), explorando a importância dos espaços não-formais de educação no processo de ensino-aprendizagem e como estes podem ser importantes na contribuição e consolidação do conhecimento aprendido em sala de aula consideraram que as aulas nos espaços não-formais de educação não têm a finalidade de substituir as tradicionais nas escolas, mas sim ser uma aliada tanto para o professor como para o aluno.

1.2 Importância da Autoeficiência do Professor

Barros e Batista-dos-Santos (2010), citam que a fundamentação da teoria da autoeficácia foi criada por Albert Bandura, psicólogo canadense, e contribui, desde 1977, com estudos sobre o comportamento humano nas organizações. De forma simplificada, a autoeficácia é considerada com a crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar com sucesso determinada atividade. Assim, sua crença pode afetar diretamente suas escolhas e o seu desenvolvimento profissional. Para melhor entender o conceito de autoeficácia, Martinez e Salanova (2006), argumentam que deve-se colocá-lo no contexto da Teoria Cognitiva Social (TCS) também de Bandura. A TCS não considera que a pessoa seja unicamente guiada por forças internas nem determinado e controlado por estímulos externos, mas sim a pessoa como proativo e autorregulador de seu próprio comportamento.

Segundo Scarampi (2021), há três aspectos de importância para enfrentar os desafios do presente de forma equilibrada, conforme os processos positivos ativados pela percepção da eficácia deixados por Bandura, são eles: a cognitiva, onde o senso de autoeficácia é mediado pela imagem que se tem de si mesmo; o motivacional, onde a motivação é diretamente proporcional à eficácia; e, a efetiva, onde a eficácia permite a percepção de poder “controlar” os fatos externos que geram preocupação para amadurecer.

Conforme Fiore (2018), o senso de eficácia pessoal, ou autoeficácia percebida, é o produto de um sistema autorreferencial ou autorregulado que orienta e direciona o comportamento, orienta a relação da pessoa com o meio e estabelece as condições para o desenvolvimento de novas experiências e habilidades. Assim, autoeficácia é a crença de que se pode ter sucesso ou fracasso em uma performance. Muitas vezes uma baixa crença na autoeficácia corresponde a comportamentos de evitação, baixo desempenho ou fracasso, já ao contrário, uma pessoa com alta autoeficácia tem boas

chances de obter resultados satisfatórios. A autora conclui que aqueles que estão convencidos de ter sucesso em uma meta alcançam desempenho superior em comparação com aqueles que são objetivamente capazes, mas conscientes do fracasso porque se avaliam negativamente.

Para Salles et al. (2020), a autoeficácia docente (AE) refere-se à crença do professor na sua própria capacidade de exercer relevância no desenvolvimento e na aprendizagem do educando, sendo um importante indicativo do comportamento pedagógico. Os autores investigaram o perfil de autoeficácia docente e os fatores associados à prática docente de professores universitários de Educação Física. Os resultados revelaram elevados níveis de AE docente, tanto no âmbito geral quanto nas dimensões específicas da prática profissional, entre eles, planejamento de ensino; engajamento dos estudantes; promoção de interações nas aulas; avaliação da aprendizagem e autoavaliação, além de evidenciarem fortes associações entre as dimensões da AE docente. Corroboram Martins e Chacon (2021), dizendo que a autoeficácia além das crenças do indivíduo em realizar determinadas atividades também influencia seu nível de determinação e esforço. Os autores pesquisaram sobre os cursos de formação para práticas inclusivas que envolvem fonte de autoeficácia docente. Os efeitos da formação foram avaliados a partir da Escala de Eficácia Docente para Práticas Inclusivas nas versões Deficiência Intelectual e Altas Habilidades/Superdotação. Os resultados revelaram que houve aumento na autoeficácia dos professores de modo a indicar as potencialidades das fontes de autoeficácia abordadas na formação docente.

Kuhn et al. (2020), estudaram a contribuição de um curso de graduação em Educação Física para a construção de autoeficácia docente e os resultados evidenciaram, para os universitários, que o principal contexto de aprendizagem foi o estágio obrigatório e, que as principais fontes ocorreram mediante as experiências diretas de ensino e feedbacks nos estágios, seguidas das observações de professores no contexto das disciplinas.

Jupp (2009), em seu artigo abordando o sistema americano de ensino, cita que a eficácia do professor é melhor definida como os resultados práticos do ensino, podendo ser avaliadas de forma quantitativa e qualitativa. Como indicação quantitativa o autor cita, por exemplo, a aprendizagem do aluno, calculada por avaliações de valor agregado, ou seja, mede o quanto um professor específico melhora a aprendizagem de um aluno individual. Já como exemplo para os critérios qualitativos, seriam

realizadas a partir de observações do desempenho do professor, feitas por um diretor ou colega que entenda da prática de sala de aula, e resultem na melhoria do desempenho dos alunos. Brad Jupp também comenta que a medida da eficácia do professor deve ser baseada na aprendizagem do aluno, ou seja, a diferença entre o quanto os alunos sabem antes de iniciar o curso e o quanto eles sabem quando terminarem. A precisão do teste não importa, porém não devem envolver somente um único ponto no tempo, normalmente no fim de um ciclo instrucional, isto resultará em falha em avaliar o efeito do ensino. A eficácia não deve ser confundida com a qualificação do professor. A qualificação é acumulada ao longo da carreira por meio de qualificações, certificados, diplomas universitários, anos de serviço, entre outros. O sistema atual está organizado para rastrear as qualificações dos professores e ignora a eficácia. Praticamente em todo o sistema escolar americano, os incentivos reconhecem e recompensam as qualificações, isto não deve ser abandonado, mas é necessário realinhar os incentivos de carreira para incluir o valor medido da eficácia. Como indicadores, além de descrever práticas de ensino eficazes, eles esperariam professores que demonstram: comprometimento com a melhoria do aprendizado para todos os alunos; uso de evidências para que os alunos em suas classes aprenderam; melhorias mensuráveis na aprendizagem do aluno e contribuir para o aumento do desempenho geral dos alunos nas suas escolas.

Já Hughes e Ellefson (2013), em um estudo sobre a eficácia do ensino de assistentes de biologia, apontam que estes são usados extensivamente como instrutores de laboratório de ciências de graduação em universidades, porém recebem o mínimo de treinamento por parte das instituições e pouco se sabe sobre os métodos de treinamento eficazes. Os autores concluíram que fornecer aos assistentes uma compreensão teórica dos métodos de investigação guiadas apoiam as atividades de laboratório, mesmo quando a formação é limitada em cinco horas, e aumenta a qualidade do ensino dos instrutores no estudo de ciências especialmente em áreas relacionadas ao raciocínio científico.

Stecher et al. (2018), no relatório final sobre a Fundação Bill e Melinda Gates, publicaram os resultados sobre o lançamento das Parcerias Intensivas para o Ensino Eficaz (IP) no ano letivo de 2009-2010. Após triagem foram identificados sete sites, três distritos escolares e quatro organizações de gestão focadas em IP. As pesquisas realizadas sugerem que as contribuições dos professores para o desempenho dos alunos são substanciais e que as diferenças no desempenho dos professores são

generalizadas. A qualidade das informações sobre o desempenho dos professores pode auxiliar na tomada de decisões sobre como apoiar o crescimento destes profissionais e também em políticas de contratação e remuneração. A pesquisa também apontou para os cuidados em confiar somente na medida da eficácia do ensino (TE) baseado somente em testes. Pesquisas sugerem que a melhor abordagem para medir o TE é aquela baseada em múltiplas fontes de informação. Corroborando a pesquisa de Rice (2003), em um estudo sobre revisando a literatura sobre a Qualidade do Professor e compreendendo a eficácia dos atributos do professor, que sugere uma estrutura de cinco categorias amplas de indicadores mensuráveis e relevantes para as políticas de organização das características dos professores que supostamente refletem a qualidade destes. São as seguintes categorias sugeridas pela autora: experiência do professor; programas e etapas de preparação dos professores; certificação dos professores; curso escolhido pelo professor e a pedagogia aplicada e as notas dos próprios professores nas avaliações. Dado que muitas dimensões das características do professor são importantes – preparação em conteúdo pedagógico e disciplinar, credenciais, experiência e resultados de testes – os resultados da literatura implicam que não há mérito em eliminação em larga escala de todos os requisitos de credenciamento. A maioria das pesquisas não buscam capturar interações entre as múltiplas dimensões da qualidade do professor e, como resultado, há grandes lacunas na pesquisa que ainda precisam ser exploradas.

Steinert et al. (2006), em um estudo da literatura disponível sobre desenvolvimento e formação docente em Faculdades de Medicina com enfoque na melhoria da eficácia de ensino, no período de 1980-2002, com o objetivo de sintetizar as evidências existentes sobre os efeitos do desenvolvimento do corpo docente, as intervenções sobre os conhecimentos, as atitudes e habilidades dos professores na educação médica e nas instituições que trabalham, concluíram que os participantes valorizam as atividades de desenvolvimento do corpo docente e relatam mudanças positivas na aprendizagem e no comportamento destes. Os autores relatam também que apesar das limitações metodológicas da literatura, certas características do programa de formação parecem ser sensivelmente associadas à eficácia. Porém, mais pesquisas são necessárias para explorar as associações e documentar os resultados a nível individual e organizacional.

Assim, Fernandes (2014), comenta que “o professor eficaz é o que consegue resultados efetivos!” O professor se interessa com a aprendizagem e bem-estar dos

seus alunos, acompanha os resultados aula a aula e participa da construção do conhecimento, observa o desenvolvimento e o funcionamento da construção do conhecimento.

1.3 A formação continuada do professor na melhoria da eficiência do professor

Machado e Boruchovitch (2021), apontam que a formação continuada de professores é tema recorrente na literatura. Porém as autoras citam que estudos que visam o professor, sua motivação e aprendizagem como estudantes são escassos. Baseadas nesta lacuna, o trabalho apresenta os resultados de um programa autorreflexivo de intervenção para professores sobre motivação para aprender, realizado em dupla vertente: o professor como estudante e como docente. O estudo envolveu um grupo de 27 professores do ensino fundamental, divididos em dois grupos: experimental e controle. Os resultados encontrados por instrumentos qualitativos e autorreflexivos. Verificou-se que a intervenção aumentou a autoconsciência dos professores não somente sobre sua motivação e aprendizagem, mas também nas suas práticas pedagógicas, além de ampliar seus conhecimentos acerca das teorias motivacionais.

Segundo Bejarano e Carvalho (2003), os resultados do acompanhamento das crenças e conflitos profissionais de professores de Ciências apontaram que a forma como estes lidam deriva em grande parte de suas crenças preexistentes e sua disposição para mudá-las. Já Carlier e Clerx (2021), descrevem dois caminhos para aproximar a universidade da escola, um sendo a equipe de supervisores de estágio e outro a formação continuada de professores na área de Educação Física. As pesquisadoras verificaram a relação positiva entre uma pesquisadora e os colegas envolvidos em uma pesquisa participativa. Está última estuda a sensibilidade desses colegas durante o reinvestimento, em suas aulas, dos conhecimentos adquiridos em sua formação continuada ocorrida na universidade. Os resultados demonstraram a gratidão desses colegas em relação a essa pesquisadora quando ela constrói seu mapa de identidade profissional, decodificando seu aprendizado em condições reais de trabalho e valorizando suas artes de fazer.

Borges, Fensterseifer e Frada (2021), analisando o estado de angústia manifestado por professores participantes de uma formação continuada e seus possíveis desdobramentos a partir da perspectiva de Soren Kierkegaard. Os

resultados indicam que ao estudarem uma forma de atuação docente que consideraram mais adequada em relação à que realizavam, os professores constataram um estado de angústia no sentido do *nada kierkegaardiano*¹. Os autores citam que essa preocupação no início colaborou para potencializar a busca do conhecimento como maneira de enfrentar a angústia, visando a atuação com práticas inovadoras. Assim, os autores sugerem pertinente para as instituições, docentes e participantes, que promovem e participam da formação continuada, considerarem a presença do estado de angústia uma vez que este pode potencializar a reflexão sobre a própria atuação docente.

Rossi e Hunger (2020), analisando o processo de constituição da identidade docente no cenário contemporâneo, problematizando: as mudanças sociais que impactam na identidade docente; as percepções de professoras da educação básica concernentes aos significados do exercício da docência atualmente; e as possíveis influências da formação continuada institucionalizada na reflexão e (re)construção identitária de professores(as). Após a pesquisa, verificou-se que a formação continuada é uma dimensão da profissão estreitamente relacionada à construção da identidade docente, pois segunda as autoras, possibilita acompanhar as rápidas mudanças sociais em curso e, por consequência, fortalecer ou reconfigurar o reconhecimento social de sua função. Percebeu-se que outro elemento integrador da formação com a identidade se revelou em relação ao espaço e tempo proporcionados pela formação para refletir e (re)construir de forma coletiva saberes e reinterpretar referentes ao que é ser professor(a). Demonstrou-se a urgência na realização de ações educacionais/políticas públicas para que ocorra o fortalecimento dos laços profissionais, consolidando o coletivo docente e a noção de pertencimento a um grupo específico na sociedade, com identidade própria.

Freitas e Pacífico (2020), pesquisando sobre os desafios e possibilidades para efetivar a formação continuada, dentro do espaço escolar, com professores do ensino médio e equipe pedagógica em uma escola da rede estadual em Rondônia, concluíram que efetivar a formação continuada dentro do espaço escolar é algo possível, desde que se reflita e construa coletivamente todo o processo.

¹ Tema da angústia na vida laboral dos professores a partir da perspectiva filosófica existencialista, cujo fundador é o dinamarquês Soeren Aabye Kierkegaard, filósofo que tratou das condições transcendentais para a liberdade humana em contraste com os dilemas decorrentes dessa condição para buscar compreender o sentido de humano por meio do tema da angústia (SANTOS, 2011).

Urzetta e Cunha (2013), analisando uma proposta coletiva de formação continuada de professores de Ciências, a análise dos dados apontaram que a profissão docente e seu desenvolvimento profissional constituem elemento fundamental para assegurar a qualidade do processo ensino-aprendizagem, e que este seja concebido como um processo coletivo e colaborativo colaborando para com os professores na construção de novas teorias e práticas pedagógicas.

1.4 Importância do Conhecimento Pedagógico do Conteúdo

O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo - CPC ou em inglês Pedagogical Content Knowledge - PCK, é considerado o conhecimento profissional específico de professores (FERNANDEZ, 2011). O termo conhecimento pedagógico foi cunhado por Lee Shulman, no ano de 1983, em uma conferência na Universidade do Texas, sob o título “O paradigma perdido na pesquisa sobre ensino”. O que ele chamou de paradigma perdido era a falta de atenção que o conteúdo específico estava recebendo no processo de formação para ser professor (SHULMAN, 1986). Para o autor, o PCK é uma categoria específica do conhecimento dos professores dentro da categoria do conhecimento prático. O resultado da construção do PCK refere-se à junção entre o conteúdo e a pedagogia e supõe, na visão original de Shulman:

[...] a capacidade de um professor para transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações dos estudantes levando em consideração as experiências e bagagens dos mesmos (SHULMAN, 1987).

Ainda Shulman, cita que é essa capacidade de transformação do conteúdo que distingue um professor de um especialista na matéria. Shulman definiu o conhecimento pedagógico do conteúdo como aquele conhecimento:

[...] que vai além do conhecimento da matéria em si e chega na dimensão do conhecimento da matéria para o ensino. Eu [Shulman] ainda falo de conteúdo aqui, mas de uma forma particular de conhecimento de conteúdo que engloba os aspectos do conteúdo mais próximos de seu processo de ensino.[...] dentro da categoria de conhecimento pedagógico do conteúdo eu [Shulman] incluo, para os tópicos mais regularmente ensinados numa determinada área do conhecimento, as formas mais úteis de representação dessas ideias, as analogias mais poderosas, ilustrações, exemplos e demonstrações – numa palavra, os modos de representar e formular o tópico que o faz compreensível aos demais. Uma vez que não há simples formas poderosas de representação, o professor precisa ter às mãos um verdadeiro arsenal de

formas alternativas de representação, algumas das quais derivam da pesquisa enquanto outras têm sua origem no saber da prática (SHULMAN, 1986).

A formação de professores deve ser compreendida como uma ação contínua. Embora o conhecimento científico seja fundamental, ele não é suficiente no processo de ensino-aprendizagem. Também é essencial considerar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionar a seu cotidiano. Enquanto os professores necessitam de uma formação que permita significativa capacitação para atender as reais importâncias e obstáculos encontrados (ESTÁCIO, 2015).

Nez e Silva (2010), em um estudo sobre a relevância dos saberes pedagógicos na prática do professor da educação superior entre professores e acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Colider. Após análise dos dados, concluíram que alguns professores citaram a importância desses saberes na sua prática e indicam que deles provém o conhecimento sobre metodologias, que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Outro apontamento encontrado pela pesquisa foi que poucos professores tiveram acesso em sua formação inicial a estes saberes. E para os acadêmicos, estes compreendem a importância desses para o desenvolvimento dos estágios supervisionados e seu desempenho enquanto educadores.

Tozetto e Martinez (2016), realizaram uma análise sobre a formação pedagógica oferecida pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus de Jacarezinho. Os resultados da pesquisa indicam que os docentes compreendem a importância da formação pedagógica inicial num curso de formação de professores, entretanto, acreditam que ela ainda não seja suficiente para oferecer subsídios para o exercício da docência. Segundo as autoras, os estudos indicam, também, a presença de uma dicotomia entre as disciplinas biológicas e pedagógicas, assim como a desarticulação entre ambas as áreas.

CAPÍTULO 2

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

2.1 Contexto histórico do jardim zoológico

Segundo Julião (2006), o termo museu deriva da palavra Mouseion, que na Grécia Antiga era o templo das nove musas, filhas de Zeus com Mnemosine, considerada a divindade da memória. A finalidade desses templos era para a contemplação e aos estudos científicos, literários e artísticos. A autora comenta que a noção de museu conhecida hoje se desenvolveu ao longo da história.

Para Fonseca e Neiva (2012), o hábito de colecionar animais era comum entre as famílias nobres, pois serviam de oferta para os deuses. Registos históricos apontam que o primeiro momento museu ocorreu em Alexandria no século II a.C.

Já no século XV o ato de colecionar tornou-se moda em toda a Europa. As coleções dos príncipes e da realeza tornaram-se engrandecidas com artefatos de diversas regiões do globo, entre elas América e Ásia (JULIÃO, 2006).

Paralelamente às coleções dos monarcas, surgiram os gabinetes de curiosidade e as coleções científicas. Esses lugares eram dedicados à guarda de animais, objetos diversos, obras raras, objetos exóticos e fósseis, colaborando para uma das faces da museologia. Esses espaços antecederam os museus (NASCIMENTO, 2013).

Julião (2006) cita que com o passar dos tempos as coleções foram organizadas a partir de critérios mais científicos. E já nos séculos XVII e XVIII deixaram de ter uma função exclusivamente de contemplação e saciação da curiosidade, para assumir um papel na pesquisa e na ciência pragmática e utilitária. Muitas das coleções se tornaram museus, tal como hoje concebidos, porém não abertas ao público, destinadas aos proprietários e pessoas próximas. O acesso ao público nesses espaços ocorreu somente no final do século XVIII, marcando o nascimento dos grandes museus nacionais.

Foi Jean Baptiste Lamarck, a partir de 1790, que sugeriu uma nova forma de organizar as coleções: as espécies deveriam ser agrupadas conforme critérios de classificação dos seres vivos. Nasce nesse período em Paris, o primeiro zoológico fundado "*Jardin des Plantes*". O zoológico não era liberado para o público e sua atenção era voltada às pesquisas científicas (FONSECA; NEIVA, 2012). Nesse período ocorria a Revolução Francesa elencando mudanças na forma de pensar a organização da sociedade, a democracia e a cidadania. Assim, os espaços que eram restritos ao público passaram a ser inclusivos (KURY; CAMENIETZKI, 1997). Fonseca

e Neiva (2012), comentam que foi esse cenário que também colaborou para a passagem do colecionismo para o conceito de patrimônio, ocorrendo a inauguração dos primeiros museus de história natural. Na passagem do século XVIII para XIX ocorreu uma valorização da razão e da ciência como geradoras de conhecimento, resultando na democratização da cultura para a sociedade como um todo (NASCIMENTO, 2013).

Marandino (2009), cita que a organização das exposições de forma temática e científica, abordando o ensino de ciências ocorreu a partir do século XIX. O estudo da teoria da evolução de Charles Darwin, na forma de dioramas, retratou os processos da natureza, já apresentando conceitos de biogeografia e ecologia. Para Fonseca e Neiva (2012), as coleções foram substituídas pelas exposições abertas ao público, deixando de ser um local restrito aos nobres e pesquisadores. Os aspectos ecológicos e o comportamento das espécies também ganharam importância nesse período (AURICCHIO, 1999).

Em 1907, Carl Hagenbeck inaugurou o *Stellingen zoo*, nos arredores de Hamburgo, Alemanha, o primeiro zoológico do mundo sem grades, com espaços amplos, reproduzindo o mais fiel possível, o habitat natural das espécies. Esse novo conceito foi repetido em várias partes do mundo (HAGENBECK, 2019).

Dick (2017), cita que os zoológicos e aquários podem desempenhar um papel importante em favor do patrimônio mundial, pois colaboram desde o apoio e implementação de projetos específicos, a previsão de recursos financeiros e a sensibilização do público que visita os zoológicos e aquários.

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) no *The International Zoo Yearbook* considera jardins botânicos, zoológicos e aquários como museus científicos, identificados como entidades de natureza museu que expõe espécimes vivos (FISKEN, 2018).

Segundo ICOM (2009), os museus científicos são espaços destinados ao desenvolvimento das seguintes atividades: aquisição, conservação, comunicação, investigação, educação e lazer, entre outras, relacionadas à sociedade, escolas, universidades, pesquisa científica, entre outras. Portanto, seguindo esses objetivos, os zoológicos executam o papel institucional e social no meio que estão inseridos.

Marris (2021), em um artigo de opinião publicado no *Jornal New York Times* cita que "as pessoas não vão aos zoológicos para aprender sobre a crise da biodiversidade ou como podem ajudar." As pessoas vão a esses locais pelos mesmo

motivos que iam no século XIX, somente para diversão. A autora argumenta também sobre a substituição gradativa dos zoológicos por jardins botânicos. A autora justifica seu argumento baseado nas experiências sobre o bem-estar animal e tornar os zoológicos somente um refúgio passageiro para os animais feridos até sua recuperação e reintrodução na natureza.

No Brasil, o primeiro museu construído data do século XIX, com a chegada da família real portuguesa ao país. Um dos primeiros atos de D. João VI foi a criação, em 1808, do Horto Real, no Rio de Janeiro, hoje Jardim Botânico. Em 1818 passou a Museu Real, sendo aberto ao público somente em 1822. O Museu iniciou seu acervo com uma pequena coleção de História Natural doada pelo próprio monarca e também com coleções da "Casa dos Pássaros" (SANTOS, 2015). A Casa dos Pássaros, como era conhecida a Casa de História Natural, era um armazém para a preparação de minerais, vegetais, artefatos e taxidermia de animais que eram enviados para os museus europeus. Enquanto esperavam o embarque, estes objetos eram expostos (LOPES, 2009). A autora cita também que durante a invasão holandesa, entre 1630 e 1645, na cidade de Maurícia, hoje Recife, havia uma típica "Casa de Salomão". Nestas Casas eram instaladas diferentes atividades, por exemplo, jardim botânico, zoológico, observatório astronômico e museu.

Santos (2015), menciona que no final do século XIX, o importante papel dos museus era o de preservar as riquezas locais e regionais, agregando produção intelectual e servindo de espaço para a prática das ciências naturais do Brasil. Tanto a população quanto os governantes entendem que esta instituição tem um papel importante na preservação da memória e do patrimônio brasileiro.

Segundo Pedro Mastrobuono, presidente do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, o Brasil possui 3,8 mil museus das mais diversas tipologias: história, artes, ciência e tecnologia, comunitário e ecomuseu (FELCZAK, 2021).

O zoológico mais antigo do Brasil é o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, inaugurado em 1888 pelo Barão de Drumond, no Bairro Vila Isabel. Era uma área com riachos, lagos artificiais e uma extensa coleção de animais, que tentava apresentar um pouco da vida selvagem para os cidadãos. Por dificuldades financeiras fechou as portas na década de 40. Já em 1945 o Rio de Janeiro ganhou um novo zoológico, que em 1985 foi transformado em Fundação, proporcionando mais agilidade e modernização ao processo de gestão (RIOZOO, 2022).

Durante muito tempo os zoológicos foram locais de exposição de animais, cujo objetivo era a visitação, atualmente os zoológicos são instituições que no decorrer do tempo, sofreu mudanças, reconhecer seu papel como espaço de ciências é entender as diversas potencialidades que exercem (SARAIVA; FERREIRA, 2019).

Segundo Neto (2021), Índia, Egito, China e Japão são países onde surgiram os primeiros zoológicos há mais de mil anos, esses zoológicos estavam relacionados ao poder, além de dar possibilidade a população urbana a ter contato com os animais selvagens. Desta forma os zoológicos surgiram para atender interesses humanos, e o reflexo disso permeia até os dias atuais, onde a maioria pensa ser a função do zoológico diversão e entretenimento, porém agrega papéis de conservação, educação e pesquisa. Conforme apresentado, o modelo de zoológico que conhecemos hoje passou por uma série de transformações ao longo dos tempos, e as mudanças são inevitáveis, uma vez que este está inserido na sociedade e acompanha as mudanças sociais, científicas, legais e ambientais que ocorrem com a evolução dos conhecimentos.

2.2 Ensino em ambientes não formais de aprendizado

Arrais, Silva e Guimarães (2017), comentam que um dos grandes problemas do ensino de ciências é ainda estar pautado na excessiva valorização de conteúdos conceituais em detrimento aos outros elementos, como os procedimentos e as atitudes. Partindo desse pressuposto, os pesquisadores estudaram a aplicação de uma atividade de campo, com o intuito de avaliar a possibilidade de desenvolver os procedimentos e atitudes frente ao ensino de serpentes em um zoológico. Os autores concluíram que a atividade “Visitando o Serpentário do Zoo de Brasília-DF” possui potencial didático para mobilizar a aquisição dos mais diversos tipos de procedimentos e atitudes, sendo extremamente construtiva. A visita foi entendida como um momento oportuno para a aprendizagem, troca de experiências, além de permitir o contato direto dos estudantes com as serpentes. Assim, salienta-se também que o espaço não formal foi visto como um instrumento motivacional para a aquisição de novos conhecimentos e reorganização das ideias prévias.

Santos e Fachín-Terán (2013), citam que os conteúdos zoológicos contribuem para o conhecimento dos alunos do Ensino Básico e sua finalidade é evitar concepções errôneas sobre os animais, conforme estudo realizado sobre o

planejamento do ensino de zoologia a partir das concepções dos profissionais da educação municipais em Manaus, Amazonas. Podemos aplicar esta afirmação dos autores para o estudo das serpentes, que é um dos objetos de estudo da zoologia. Corroboram com este resultado as pesquisas realizadas por Silva, Bochner e Melgarejo-Gimenez (2011), que indicaram que estudos zoológicos realizados em escolas primárias do município do Rio de Janeiro, mostraram forte interesse dos alunos. Entre esses grupos, os ofídios geram grande relevância por questões específicas, especialmente perguntas sobre a classificação das cobras venenosas. O estudo focou em avaliar as literaturas didáticas sob o olhar do ensino das principais características das serpentes peçonhentas brasileiras, traçando um paralelo da influência direta que tais livros exercem sobre o conhecimento adquirido nos discentes analisados. Os dados sugerem que a linguagem narrativa é utilizada de forma mais eficiente em relação às tabelas de comparação.

Moura et al. (2010), estudando o relacionamento entre pessoas e serpentes no leste de Minas Gerais, sudeste do Brasil, concluíram que o conhecimento popular sobre as serpentes, incluindo as práticas adotadas em casos de acidentes ofídicos, foi abordado neste estudo etnoecológico realizado na região de Araponga e entorno da Serra do Brigadeiro, Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais, região Sudeste do Brasil. Entre agosto e novembro de 2008 foram realizadas entrevistas com 50 moradores da zona rural de Araponga e 20 funcionários do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Em geral, ambos os grupos de entrevistados demonstraram conhecimento adequado sobre prevenção e procedimentos em casos de acidente ofídico. A escolaridade do entrevistado foi decisiva no tipo de atitude tomada diante das serpentes, sendo menos hostis os indivíduos mais instruídos. Pessoas com menos escolaridade apresentaram maior tendência a considerar todas as serpentes como perigosas, e estas se mostraram também mais hostis com estes animais.

O zoológico investindo em serviços educativos de qualidade e articulando esses com os professores das escolas favorecem a aprendizagem dos alunos acerca dos animais e seus habitats, principalmente quando a visita se encontra articulada com os objetivos curriculares e são planejadas atividades antes e depois da sua realização (ALMEIDA, 2008).

Nascimento e Costa (2002), comentam que museus abertos, como parques e zoológicos, exercem um papel importante na divulgação e na popularização das ciências. Eles, geralmente, propõem atividades dirigidas ao grande público

heterogêneo constituído de uma parcela considerável de grupos familiares. As atividades educativas oferecidas nesses espaços induzem diferentes níveis de interatividade entre os visitantes e os animais.

2.3 Metodologia da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel

Job (2011) cita que as teorias de aprendizagem são norteadoras para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Sendo as teorias instrumentos para facilitar o entendimento porque alguns alunos aprendem e outros não; porque alguns professores conquistam o sucesso no ensino e outros não e, porque algumas matérias são mais aplicadas do que outras.

Bigge (1977) cita que as teorias de aprendizagem são uma área da psicologia e da pedagogia que estudam o processo de aprender. O autor cita também algumas dessas teorias: Gestalt, Behaviorismo, Construtivismo e Aprendizagem Significativa, está uma das teorias derivadas do Construtivismo. Não é intenção deste trabalho fundamentar essas várias teorias, mas sim deter-se na Teoria de Aprendizagem Significativa proposta por David Ausubel.

No Construtivismo o indivíduo é visto como alguém que tem uma história. E esse conhecimento adquirido durante esta trajetória ajuda no processo de aprendizagem de novos conhecimentos, assim sendo, o ato de ensinar não se realiza somente para o aluno adquirir conhecimento específico, mas sim que ele cresça plenamente. A partir dessa concepção, a autora sugere algumas questões: como o indivíduo aprende? Como adquirir novos conhecimentos? (JOB, 2011).

Na Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel, segundo Moreira (1999), os conhecimentos adquiridos durante a vida, são o ponto central. Esses conhecimentos são tratados de âncoras, que serviram de base para a aquisição de novos conhecimentos e novas ideias. A esse ciclo dá-se o nome de aprendizagem significativa.

Neto (2006), expõe cinco questões que são apresentadas sobre a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel. As respostas indicam que a teoria está centrada na explicação da aprendizagem cognitiva que ocorre em sala de aula. O autor cita que a origem desta está relacionada à experiência do próprio Ausubel como aluno e do trabalho pioneiro de F. C. Barletta. Não se baseia nas ideias de Piaget e também se distingue de Rogers de abordagem humanista. O conceito de disposição

para a aprendizagem que é proposto pela teoria de Ausubel necessita de uma maior elaboração e a relação entre essa disposição e os impulsos para a aprendizagem precisam aprofundamento. O autor conclui que a teoria é potencialmente útil para o estudo de estratégias de aprendizagem.

Abreu (2016), cita que a Teoria Significativa de Ausubel tem sido disseminada na Educação. O conhecimento prévio do educando sobre o conteúdo que será abordado serve como ponto de partida para aflorar seu significado. A presença desta teoria pode ser observada em diversos aspectos das leis e documentos oficiais que regem a educação nacional e também sugere uma inovação na abordagem dos conteúdos do Ensino de Ciências. A teoria aponta o professor como mediador do processo de aprendizagem, exercendo o diálogo entre os conhecidos prévios do discente e os desafios propostos pelos novos princípios.

Angra et al. (2019), analisando o conceito de Aprendizagem Significativa, conforme a Teoria de Ausubel, pelo método de revisão integrativa, usando o modelo de análise teórica de Meleis, com ênfase na área de Enfermagem, identificaram como antecedentes necessários: conhecimentos prévios dos alunos, material instrucional potencialmente significativo e disposição do aluno para aprender. Os autores também encontraram os seguintes atributos da teoria: a existência de conhecimentos prévios que possibilitem a conexão com o novo conhecimento, a interação dos conhecimentos prévios e novos na estrutura cognitiva, e a ampliação da estrutura cognitiva por meio da incorporação do conhecimento prévio com o novo. Os consequentes encontrados foram: existência de novos conhecimentos na estrutura cognitiva do aluno, que geram sentido e significado no sistema cognitivo do aluno e que lhe confere importância conforme a utilidade para sua vida cotidiana. Após a realização do trabalho, os autores concluíram que a análise conceitual realizada contribuiu com a instituição de uma definição mais completa para a Aprendizagem Significativa, que poderá ser apreciada no ensino e na pesquisa, independente da área de atuação.

Martins et al. (2020), realizando uma revisão de literatura sobre a importância da motivação do aluno no processo ensino e aprendizagem escolar verificaram que é por meio desta que o aluno encontra razões para aprender, para melhorar, para descobrir e rentabilizar competências. E que deve ocorrer a interação entre professor e aluno para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça. Concluem o trabalho apresentando que o processo ensino e aprendizagem é uma dinâmica que permeia todo o cotidiano escolar e que é algo amplo e acontece em todos os lugares,

dependente, foi a participação dos alunos nas oficinas pedagógicas após a conclusão dos cinco encontros e a visitação ao zoológico.

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas como forma de complementar os dados coletados pela pesquisa na fase pré e pós-oficina (verificação das reconfigurações das ideias pré-existentes), de forma a permitir uma compreensão mais rica da ampliação do conhecimento ao longo das oficinas.

Foi previsto inicialmente que os participantes teriam um aumento em seu grau de conhecimento de conteúdos em Ciências ao serem levados para aulas ao ar livre, além de aprenderem estratégias pedagógicas úteis que possam ser úteis na sua futura atuação docente, por serem estudantes de pedagogia. Esperava-se também, que os estudantes que participassem das oficinas acadêmicas tivessem maior confiança em replicar o método de aulas não formal de ensino do que aqueles que participaram menos. No entanto, esta pesquisa se manteve constantemente aberta a encontrar resultados diferentes daqueles inicialmente previstos.

3.2 Campo da pesquisa

O Parque Municipal Danilo Galafassi, sediado no Município de Cascavel, situado na região Oeste do estado do Paraná, Brasil, que neste estudo passa a ser nominado de Jardim Zoológico Municipal, foi criado em 23 de julho de 1976, pelo Decreto Municipal nº 890/76, dispõe de área com 17,9 hectares; abriga as principais nascentes do rio Cascavel e; possui um remanescente de mata da floresta estacional semidecidual e floresta ombrófila mista. O parque que abriga o Zoológico Municipal, foi criado em 12 de dezembro de 1978, com o objetivo de criar um espaço de lazer e auxiliar os órgãos ambientais no tratamento e reabilitação de animais silvestres. Atualmente (janeiro de 2022), conta com aproximadamente 400 animais cativos de várias espécies (aves, répteis e mamíferos). O espaço conta com um setor para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, proporcionando um campo de ensino e aprendizagem para estudantes de diversas áreas e níveis de escolarização. Este campo de pesquisa, zoológico, passa a ser identificado neste estudo como o cenário não formal de intervenção.

Diante das opções de setores do zoológico que poderiam ser objeto deste estudo, o serpentário foi o setor escolhido como ambiente promotor das intervenções didáticas-pedagógicas, adotando como referencial, o conhecimento prévio dos

participantes da pesquisa em ciências naturais, mais especificamente zoológicos e serpentes. A avaliação de ampliação e reconfiguração de processos cognitivos dos visitantes, esteve no propósito das intervenções.

3.3 Participantes

O estudo foi iniciado com 25 estudantes, porém nove deles foram excluídos da amostra por não comparecerem a todas as oficinas pedagógicas. Desta forma, o tamanho amostral, para efeitos de análise resultou em 16 participantes.

Todos os participantes eram estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade Unopar de Cascavel, com data prevista de término da graduação entre os anos de 2021 e 2023.

3.4 Tratamento

As oficinas pedagógicas ocorreram em quatro quintas – feiras com duração de três horas cada e um sábado no período da manhã, com duração de 4 horas, durante os meses de novembro a dezembro do ano de 2021. Cada oficina concentrou-se em abordar assuntos específicos sobre a temática zoológico e serpentes.

As oficinas foram elaboradas e ministradas com o propósito de colaborar com a prática docente, utilizando diferentes metodologias de ensino de modo a ampliar as possibilidades em sala de aula, como teatro, mapa conceitual e jogos.

Os assuntos e a metodologia empregada em cada uma das oficinas estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1: Descrição dos assuntos abordados e metodologia utilizada em cada uma das oficinas pedagógicas ministradas para avaliação do uso de espaços não formais de intervenção no ensino de ciências.

Número da oficina/encontro	Assunto abordado e metodologia
1	Apresentação da proposta pedagógica; Apresentação da metodologia de ensino; Preenchimento do questionário inicial por parte dos participantes. Metodologia: aula expositiva dialogada.
2	Apresentação sobre o histórico do zoológico; Discussão sobre a função do zoológico e a relação do homem com

Excluído: ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

	<p>os animais:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inicialmente: símbolo de poder e status; 2. posteriormente: animais para exposição; 3. atualmente: zoológico para conservação das espécies e manutenção da vida silvestre. <p>Metodologia: aula expositiva dialogada, com o uso de apresentação de slides com imagens sobre o tema. Formação de pequenos grupos para a criação de um teatro de fantoches que tinha o objetivo de sensibilizar os participantes sobre como essa mensagem poderia ser disseminada.</p>
3	<p>Entrega, para os participantes, de um resumo de nove páginas contendo algumas informações sobre as serpentes. Discussão sobre a diferença entre cobras e serpentes. Apresentação das características das serpentes: alimentação, dentição e reprodução. Sensibilização para que os participantes consultassem outros meios de informação e criassem mapas conceituais.</p> <p>Metodologia: aula expositiva dialogada e mapas conceituais.</p>
4	<p>Manejo e cuidado com os animais. Abordagem sobre o que fazer em caso de acidentes com serpentes.</p> <p>Metodologia: visita técnica ao Jardim Zoológico Municipal de Cascave, PR. A visita teve duração de quatro horas e contou com a participação de uma bióloga e o coordenador dos tratadores do local.</p>
5	<p>Síntese e retomada de alguns conceitos discutidos ao longo das oficinas.</p> <p>Metodologia: Jogo de tabuleiro sobre serpentes. Jogo estilo “super trunfo”.</p>

Fonte: de autoria própria.

Como observado no Quadro 1, uma das metodologias de ensino foi a construção de mapas conceituais. A teoria que está por trás dos mapas conceituais é a teoria cognitiva da aprendizagem de David Ausubel. A técnica do uso de mapas conceituais foi desenvolvida em meados de 1970 por Joseph Novak e seus colaboradores. Segundo Moreira (2012), a aprendizagem significativa implica na atribuição de significados idiossincráticos e o uso de mapas conceituais faz com que o professor e estudantes reflitam sobre os significados atribuídos aos conceitos e as relações que o assunto estabelece.

As práticas nas oficinas enfatizaram como fazer perguntas baseadas em

observações da vida real e na condução de reconfiguração de ideias. Todas as atividades realizadas durante as oficinas implementaram ambas as práticas instrucionais mencionadas anteriormente. Essa prática instrucional foi centrada em um tema específico que foi atribuído a cada oficina. Como exemplo, a primeira oficina teve como foco o tema “o histórico do zoológico”, e como os animais chegavam nesse espaço. Esta abordagem permitiu tomar muitas direções diferentes ao longo da oficina. Muitos participantes conseguiram perceber ao longo da história que esse espaço mudou de área de entretenimento para possibilidades de trabalhar ciências.

As atividades ocorreram ao longo das oficinas, com abordagens de atividades que podiam ser realizadas na sala de aula. Uma vez que o objetivo das oficinas era construir uma releitura de conceitos anteriormente firmados em relação a temas relacionados à vida animal cativa, as atividades ao ar livre foram pensadas para fornecer experiências para diversificar as oportunidades de aprendizagem.

Ao longo das oficinas, foram dadas aos participantes oportunidades de anotações e manifestações espontâneas sobre o propósito da visita. Posteriormente, os temas foram devidamente tratados nas discussões em grupo. Isto ajudou a extrair a ampliação e a reconfiguração das ideias anteriormente firmadas sobre os tópicos em discussão propostos pelas oficinas, dando-lhes ao mesmo tempo, uma oportunidade de ver que categoria de ideia foram reconstruídas e quais foram as condições utilizadas para que isso ocorresse.

Dentro desse contexto o público que foi investigado foram os acadêmicos que optaram em participar da oficina, que teve como objetivo mensurar o conhecimento prévio dos futuros docentes, sobre os espaços de educação não formais, como zoológicos e a partir do conhecimento prévio do grupo foi proposto uma sequência didática capaz de favorecer a ampliação do conhecimento apresentado no início do percurso.

3.5 Análise dos dados

O tratamento dos dados dos questionários foi baseado no método de aprendizagem significativa proposto por David Ausubel (1918-2008), sendo composto por três etapas: a pré-análise, caracterizada por uma leitura flutuante que examina a compreensão prévia dos acadêmicos sobre o objeto de estudo; a exploração do material, dada pela verificação das respostas, e o levantamento de subsunções que

alicerçam o conhecimento prévio, para fornecer subsídios a respeito das questões propostas, de forma a promover ampliação e reconfiguração do conhecimento; e por fim a sequência didática, dividida em cinco encontros.

A aprendizagem significativa, segundo Ausubel envolve muitas variáveis: o conhecimento prévio do estudante, o ambiente adequado, o professor capacitado e material didático apropriado e potencialmente significativo, sendo essas variáveis inseparáveis. Para Ausubel se fosse pontuar algo mais relevante, seria o conhecimento prévio, mas não qualquer conhecimento e sim conhecimentos relevantes presentes na estrutura cognitiva. Esses conhecimentos, que vão ancorar a nova informação, são por ele denominados subsunçores.

Moreira (2012), cita que as condições para que a aprendizagem ocorra estão atreladas ao material de aprendizagem, que deve ser potencialmente significativo. Por essa razão usou-se uma sequência didática, baseada no conhecimento prévio. Outra condição é que o aprendiz esteja disposto a aprender, desta forma, o trabalho foi desenvolvido apenas com acadêmicos que estavam interessados em participar.

3.6 Aspectos éticos

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos e pelo respeito aos participantes, esta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAEE) n° 39338220.4.0000.0107.

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

Os resultados deste estudo consideraram os dados de 16 participantes do sexo feminino. A redução da previsão inicial de 40 elementos amostrais se justifica por ajustes administrativos. Devido às medidas sanitárias implementadas no enfrentamento da Pandemia de Covid-19, a visitação pública ao zoológico só foi reaberta em meados do mês de outubro de 2021. A visitação voltou a ser permitida com controle de fluxo. Naquele momento, permitia-se grupos de até 25 participantes.

Desse modo, readequando o tamanho do grupo, foi possível acessar até as áreas de manejo de animais, possibilitando que alguns animais fossem tocados. O toque nos animais foi autorizado e acompanhado por profissionais do zoo. No serpentário, o contato físico com as serpentes cativas foi intencional, para potencializar a sensação de pertencimento daquele ambiente. Finalmente, nove participantes foram excluídos da amostra por não cumprirem integralmente as atividades programadas para a intervenção projetadas para o pós-visita.

O questionário aberto, aplicado antes e após às intervenções (visita guiada ao zoológico e oficinas), procurou nas respostas dos participantes, informar sobre seus conceitos prévios (ideias ancoradas) em relação ao conhecimento das finalidades sociais de um zoo e característica de alguns animais (serpentes). Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual pós-intervenções do conhecimento sobre a principal função social do zoológicos são mostrados nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Conceitos prévios da principal função social do zoológico, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lazer/passeio			X					X		X						X
Conhecer os animais e plantas					X						X					
Exposição pública							X					X				
Abrigo		X		X		X	X						X	X	X	
Explorar a natureza									X							
Criar vínculo animal e visitante	X															

Fonte: autora.

Tabela 2: Conceitos reconfigurados da principal função social do zoológico, após intervenção pedagógica, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Estudos da fauna											X					
Receber animais apreendidos	X		X	X	X	X	X	X				X	X		X	X
Zelo			X		X											
Reintegração				X		X						X	X	X		X
Respeito	X									X						

Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual pós-intervenções do conhecimento das orientações de recebimento de animais silvestres pelos zoológicos

são mostrados nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3: Conceitos prévios do conhecimento das orientações de recebimento de animais silvestres pelos zoológicos, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Captura na natureza	X		X					X	X							
Contrabando							X					X		X		
Animais perdidos					X					X			X			
Não sei				X		X					X					X
Através de ONG															X	
Câmbio entre zoo		X								X						
Risco de extinção									X							

Fonte: autora

Tabela 4: Conceitos reconfigurados do conhecimento das orientações de recebimento de animais silvestres pelos zoológicos, após intervenção pedagógica, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Desmatamento				X					X							
Apreensão	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X
Reabilitação							X	X								
Abandono							X						X		X	
Câmbios					X					X						
Confisco por maus tratos			X			X										

Fonte: autora.

Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual pós-intervenções para a aplicação terminológica correta dos termos: cobra e serpente, são mostrados nas Tabelas 5 e 6.

Tabela 5: Conceitos prévios de aplicação terminológica correta dos termos: cobra e serpente, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sinônimos	X	X	X	X	X			X	X							
São animais						X										
São reptéis													X	X		
Diferem, mas							X			X						

desconheço																			
Serpentes são venenosas, cobras não																			X X
Não sei																			X X

Fonte: autora.

Tabela 6: Conceitos reconfigurados de aplicação terminológica correta dos termos: cobra e serpente, após intervenção pedagógica, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Todas são serpentes, exceto a naja (cobra)	X						X	X		X	X		X	X	X	X
Não sei como diferem		X	X													
Não é sinônimo				X	X	X										
Serpente é correto											X					

Fonte: autora.

Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual pós-intervenções sobre as características das serpentes venenosas, são mostrados nas Tabelas 7 e 8.

Tabela 7: Conceitos prévios sobre as características das serpentes venenosas, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jiboia e sucuri são exemplos	X		X						X				X		X	
Serpentes são ferozes, cobras são dóceis e não venenosas		X														X
Cabeça triangular						X	X	X						X		
Ter veneno							X			X				X		
Coloração destacada												X				
Não sei				X	X						X					

Fonte: autora.

Tabela 8: Conceitos reconfigurados sobre as características das serpentes venenosas, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
São répteis e escamosas		X										X				
Sangue frio, ovíparas e vivíparas				X							X					
Abocanham com ângulo até 180 graus.						X										
Peçonhentas	X		X		X		X	X								X
Dentes injetores de veneno						X	X		X	X		X				
Atacam por constrição e mordida venenosa													X		X	
Cabeça redonda (coral) e triangular (jiboia)													X			

Fonte: autora.

Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual pós-intervenções sobre a representação do guizo para a cobra da espécie cascavel, são mostrados nas Tabelas 9 e 10.

Tabela 9: Conceitos prévios sobre a representação do guizo para a cobra da espécie cascavel, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Não sei	X		X	X	X											
Idade		X						X	X				X		X	X
Parte final da cobra					X											
Sinal de estresse						X				X	X	X	X			
Distrair a presa							X									
Troca de pele														X		

Fonte: autora.

Tabela 10: Conceitos reconfigurados sobre a representação do guizo para a cobra da espécie cascavel, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Fonte: autora.

Atrito da cauda	X	X						X						X
Haver com alimentação		X				X			X	X			X	X
Troca de pele			X		X			X	X			X		
Sinal de perigo		X				X						X		X
Dádiva natural				X										

Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual pós-intervenções sobre o significado dos répteis serem peclotérmicos (sangue frio), são mostrados nas Tabelas 11 e 12.

Tabela 11: Conceitos prévios sobre o significado dos répteis serem peclotérmicos (sangue frio), segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Animais traiçoeiros	X		X													X
Gelados		X										X				
Sobreviverem no frio				X												
Predadores					X											
Aquecem no sol						X										
Temperatura constante								X	X							
Animais aquáticos											X					
Rastejantes													X			
Sem resposta							X			X				X		X

Fonte: autora.

Tabela 12: Conceitos reconfigurados sobre o significado dos répteis serem peclotérmicos (sangue frio), segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Temperatura oscilante	X		X	X		X	X			X	X	X			X	X
Aquecem no sol	X		X		X	X	X			X	X				X	X
Gelados		X		X				X	X		X					
Ectodérmicos										X				X		
Entocado	X		X		X			X								X
São como os lagartos													X			

Fonte: autora.

Os conceitos prévios e a reconfiguração conceitual sobre os procedimentos a serem adotados na mordida de cobra, são mostrados nas Tabelas 13 e 14.

Tabela 13: Conceitos prévios sobre procedimentos a serem adotados na mordida de cobra, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias ancoradas	Participantes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Procurar hospital, enfermeiro ou bombeiro para a remoção do veneno	X			X												
Procurar pronto socorro		X					X		X				X		X	
Chamar o Bombeiro			X													
Identificar a cobra				X			X									
Telefonar para ajuda especializada					X											
Fazer torniquete						X				X					X	X
Levar a pessoa ferida mais o animal								X				X				
Lavar com água															X	

Fonte: autora.

Tabela 14: Conceitos reconfigurados sobre procedimentos a serem adotados na mordida de cobra, segundo alunos universitários de pedagogia, Cascavel, 2021.

Ideias reconfiguradas	Participantes																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Tranquilizar a vítima	X		X	X	X	X				X	X	X				X	X
Levar ao hospital	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X
Fotografar o animal guardar características para a identificação										X		X	X				

Fonte: autora.

REFERÊNCIAS

- ABREU, N. de S. Aprendizagem significativa nos documentos oficiais e nacionais com ênfase para ciências e ensino fundamental. **Revista educação pública**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 6, p. 1-4, 2016.
- AGRA, G. et al. Análise do conceito de aprendizagem significativa à luz da Teoria de Ausubel. **Revista brasileira de enfermagem**, Brasília, v. 72, n. 1, p. 258-265, 2019.
- ALMEIDA, A. Como se posicionam os professores perante a existência e utilização de jardins zoológicos e parques afins? Resultados de uma investigação. **Educação e pesquisa**, São Paulo, n. 2, v. 34, p. 327-342, 2008.
- ARRAIS, A. A. M.; SILVA, D. M. S.; GUIMARÃES, E. M. Estudando serpentes no Zoológico: indo além dos conceitos. **Enseñanza de las ciencias**, n. extraordinario, p. 1531-1535, 2017.
- AURICCHIO, A. L. R. Potencial da Educação Ambiental nos zoológicos brasileiros. **Publicações avulsas do Instituto Pau Brasil de história natural**, Arujá, n. 1, p. 1-48, 1999.
- BACK, D. et al. Educação em espaços não formais no ensino de ciências. In: **Encontro nacional de pesquisa em educação em ciências**, 11, Florianópolis. Anais. Florianópolis: ABRAPEC, 2017, p. 1-10.
- BARROS, M.; BATISTA-DOS-SANTOS, A. C. Por dentro da autoeficácia: um estudo sobre seus fundamentos teóricos, suas fontes e conceitos correlatos. **Revista espaço acadêmico**, Maringá, v. 10, n. 112, p. 1-9, 2010.
- BATISTA, J. M. M.; LIMA, N. N. A importância dos espaços de educação não-formais no ensino de ciências e biologia: contribuições e perspectivas no processo ensino-aprendizagem. In: **Encontro Nacional das Licenciaturas**, 7, Fortaleza. Anais. Campina Grande: Editora Realize, 2018, p. 1-15.
- BEJARANO, N. R. R.; CARVALHO, A. M. P. de. Tornando-se professor de ciências: crenças e conflitos. **Ciência e educação**, Bauru, v. 9, n. 1, p. 1-15, 2003.
- BIGGE, M. L. **Teorias da aprendizagem para professores**. São Paulo: Editora EPU, 1977. 370 p.
- BORGES, R. M.; FENSTERSEIFER, P. E.; FRAGA, A. B. O estado de angústia manifestado por professores em uma formação continuada: uma análise à luz de Soren Kierkegaard. **Educar em revista**, Curitiba, v. 37, p. 1-19, 2021.

BRASIL. **Lei n 9.394, de 20 de dezembro**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: Brasília, 23 de dezembro de 1996.

CARLIER, G.; CLERX, M. D. Dois caminhos para aproximar a universidade da escola: a equipe de supervisores de estágio e a formação continuada. **Revista pró-posições**, Campinas, v. 32, p. 1-29, 2021.

CASCAVEL, PARANÁ. **Decreto n 890, de 23 de julho de 1969**. Declara de utilidade pública parte destacada do 11º perímetro da gleba Lopeí ou São Francisco. Órgão Impresso o Paraná, Curitiba, 1969.

DICK, G. Zoológicos, acuarios y Patrimonio Mundial. **Revista del patrimonio mundial**, Paris, n. 83, p. 62, 2017.

ESTÁCIO, J. P. O ensino de ciências e a formação dos professores: considerações para uma aplicação qualitativa. *In*: **EDUCERE Congresso nacional de educação**, 12, 2015, Curitiba, Anais. Curitiba: PUC/PR, 2015, p. 1-8.

FARIA, R. L.; JACOBUCCCI, D. F. C.; OLIVEIRA, R. C. Possibilidades de ensino de botânica em um espaço não-formal de educação na percepção de professores de Ciências. **Revista ensaio**, Belo Horizonte, v. 13, n. 1, p. 86-104, 2011.

FELCZAK, C. Museus brasileiros são tema do Brasil em Pauta deste domingo. **Agência Brasil**, Brasília, 13 jun. 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-06/museus-brasileiros-sao-tema-do-brasil-em-pauta-deste-domingo>>. Acesso em: 22 fev. 2022.

FERNANDEZ, C. PCK – Conhecimento pedagógico do conteúdo: perspectivas e possibilidades para a formação de professores. *In*: **Encontro nacional de pesquisa em educação e ciências**, 8, Campinas, Anais. Florianópolis: ABRAPEC, 2011, p. 1-12.

FERNANDES, G. C. Você é um professor eficaz ou eficiente? **Itu**, 20 abr 2014. Disponível em: <<https://www.itu.com.br/artigo/voce-e-um-professor-eficaz-ou-eficiente-20140420#:~:text=%20professor%20eficiente%20transmite%20conhecimento,seus%20alunos%20com%20aquele%20conte%C3%Bado>>. Acesso em: 09 mar 2022.

FIORÉ, F. Albert Bandura, la teoria dell'apprendimento sociale e il concetto di autoefficacia – Introduzione alla Psicologia. **State of mind – Il giornale delle scienze psicologiche**, 12 abr 2018. Disponível em: <<https://www.stateofmind.it/2018/04/albert-bandura-psicologia/>>. Acesso em: 14 mai 2022.

FISKEN, F. A. The International Zoo Yearbook: an international forum for the exchange of information on the role of zoological institutions in the conservation of biodiversity ... in 50 volumes. **International Zoo Yearbook**, London, 2018. Disponível em:

<[https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1111/\(ISSN\)1748-1090.V150Volumes](https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1111/(ISSN)1748-1090.V150Volumes)>. Acesso em: 21 fev. 2022.

FONSECA, F. S. R.; NEIVA, G. A. A relação museu e zoológico. **Revista museologia e patrimônio**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 23-30, 2012.

FREITAS, S. L.; PACÍFICO, J. M. Formação continuada: um estudo colaborativo com professores do Ensino Médio de Rondônia. **Interações – revista internacional de desenvolvimento local**, Campo Grande, v. 21, n. 1, p. 141-53, 2020.

GHANEM, E.; TRILLA, J. **Educação formal e não formal**. São Paulo: Summus Editorial, 2008.

GOLDSCHMIDT, A. J. Professor, o que fazer no zoológico? **Revista ciências e ideias**, Nilópolis, v. 7, n. 3, p. 60-87, 2017.

HAGENBECK. Historia: viagem no tempo com Hagenbeck. Uma longa tradição de ideias pioneiras. **Fundação Hagenbeck**, Hamburgo, 2019. Disponível em: <<https://www.hagenbeck.de/de/tierpark/tierpark/historie.php>>. Acesso em: 21 fev. 2022.

HUGHES, P. W.; ELLEFSON, M. R. Inquiry-based training improves teaching effectiveness of biology teaching assistants. **Plos one**, San Francisco, v. 8, n. 10, p. 1-14, 2013.

ICOM. Código de Ética do ICOM para museus. São Paulo: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, 2009. Disponível em: <https://www.icom.org.br/?page_id=30>. Acesso em: 21 fev. 2022.

JACOBUCCI, D. F. C. Contribuição dos espaços não-formais de educação para a formação da cultura científica. **Revista em extensão**, Uberlândia, v. 7, n.1, p. 55-66, 2008.

JOB, S. C. P. D. Teorias da aprendizagem: uma revisão da literatura. **Revista de psicologia**, Fortaleza, n. 15, p. 22-30, 2011.

JULIÃO, L. Apontamentos sobre a história do Museu. In: NASCIMENTO, S. S.; TOLENTINO, A.; CHAGAS, M. (Org). **Caderno de diretrizes museológicas**. Belo Horizonte: Secretaria de Estado da Cultura, 2006. p. 17-30.

JUPP, B. What States can do to improve Teacher effectiveness. **The education trust**, Washington, p. 1-10, 2009.

KUHN, F. et al. Contribution of a physical education undergraduate program in the teaching self-efficacy beliefs. **Journal of physical education**, Maringá, v. 31, n. 1, p. 1-11, 2020.

KURY, L. B.; CAMENIETZKI, C. Z. Ordem e natureza: coleções e cultura científica na Europa Moderna. **Anais museu história nacional**, Rio de Janeiro, v. 29, p. 57-85, 1997.

LIMA, D. F.; LIMA, L. A.; SHULTZ, D.; ANDRÉ, T. C. Como vai, jovem professor? O recrutamento de fisioterapeutas não licenciados para o cargo de professor. **Caderno de Educação, Saúde e Fisioterapia**, Porto Alegre, v. 9, n. 19, p. 1-7, 2022.

LOPES, M. M. **O Brasil descobre a pesquisa científica**: Os museus e as ciências naturais no século XIX. São Paulo: Hucitec, 2009. 372 p.

MACHADO, A. C. T. A.; BORUCHOVITCH, E. Formação docente: efeitos de um programa autorreflexivo de intervenção em teorias sociocognitivas da motivação. **Revista pró-posições**, Campinas, v. 32, p. 1-26, 2021.

MARANDINO, M. Museus de Ciências, coleção e educação: relações necessárias. **Revista museologia e patrimônio**, Rio de Janeiro, v. 2, p. 1-12, 2009.

MARRIS, E. Modern Zoos are not worth the moral cost. **The New York Times**, New York, 11 jun. 2021. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2021/06/11/opinion/zoos-animal-cruelty.html>>. Acesso em: 22 fev. 2022.

MARTÍNEZ, I. M.; SALANOVA, M. Autoeficacia en el trabajo: el poder de creer que tú puedes. **Estudios financieros**, Castellón de la Plana, n. 45, p. 175-202, 2006.

MARTINS, B. A.; CHACON, M. C. M. Fontes de Autoeficácia Docente na Formação de Professores para Práticas Inclusivas. **School and educational psychology**, Ribeirão Preto, v. 31, p. 1-9, 2021.

MARTINS, E. B. et al. A relevância da motivação discente no processo de ensino e aprendizagem escolar. In: **Congresso nacional de educação**, 7, 2020, Maceió, Anais. Campina Grande: Realize Eventos, 2020, p. 1-10.

MOREIRA, M. A. O que é afinal aprendizagem significativa? **Revista Currículum: revista de teoria investigación y práctica educativa**, Espanha, n. 25, p. 29-56, 2012.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares**. São Paulo? Editora Livraria da Física, 2011. 179 p.

MOREIRA, M. A. **Teorias de aprendizagem**. São Paulo: Editora EPU, 1999. 248 p.

MOURA, M. R. et al. O relacionamento entre pessoas e serpentes no leste de Minas Gerais, sudeste do Brasil. **Biota neotropica**, Campinas, v. 10, n. 4, p. 133-141, 2010.

NASCIMENTO, S. S. do. O desafio de construção de uma nova prática educativa para os museus. In: FIGUEIREDO, B.; VIDAL, D. (Org.). **Museus: dos gabinetes de curiosidades ao museu moderno**. Belo Horizonte: Fino Traço, 2013. p. 221-239.

NASCIMENTO, S. S. do.; COSTA, C. B. Um final de semana no zoológico: um passeio educativo? **Pesquisa em educação em ciências**, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 86-99, 2002.

NETO, J. A. S. P. Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel: perguntas e respostas. **Periódico do Mestrado em Educação da UCDB**, Campo Grande, n. 21, p. 117-130, 2006.

NETO, Y. A. A. **A cultura antropocêntrica/especista dos zoológicos em face do princípio da dignidade animal**. 2021. 28 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – Curso de Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021.

NEZ, E.; SILVA, V. N. A importância dos saberes pedagógicos na prática dos professores de Educação Superior. **Revista da Faculdade de educação**, Cáceres, n. 14, p. 35-54, 2010.

RICE, J. K. **Teacher quality: Understanding the Effectiveness of Teacher Attributes**. Washington, Economic Policy Institute, 2003. 64 p.

RIOZOO – Fundação Jardim Zoológico da cidade do Rio de Janeiro. **Prefeitura do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://www.rio.rj.gov.br/web/riozoo/historico>>. Acesso em: 23 fev. 2022.

ROSSI, F.; HUNGER, D. Identidade docente e formação continuada: um estudo à luz das teorias de Zygmunt Bauman e Claude Dubar. **Revista brasileira de estudos pedagógicos**, Brasília, v. 101, n. 258, p. 313-336, 2020.

SALLES, W. das N. et al. Teaching self-efficacy and factors associated with the teaching practice of physical education faculty. **Journal of physical education**, Maringá, v. 31, n. 1, p. 1-13, 2020.

SANTOS, P. C. F. A atualidade do conceito de angústia de Kierkegaard. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, Três Corações, v. 9, n. 2, p. 202-214, 2011.

SANTOS, D. S. **Museus: nas trilhas do patrimônio cultural**. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação, v. 2, 2015. 47 p.

SANTOS, S. C. S.; FACHÍN-TERÁN, A. O planejamento do ensino de zoologia a partir das concepções dos profissionais da educação municipais em Manaus-Amazonas. Brasil. **Revista electrónica de investigación en educación en ciencias**, Buenos Aires, v. 8, n.2, p. 1-12, 2013.

SARAVA, R. V.; FERREIRA, A. V. B. O zoológico como um espaço de ciência para a sensibilização de estudantes sobre a temática biodiversidade brasileira. **Revista eletrônica mestrado educação ambiental**, Rio Grande, v. 36, p. 204-220, 2019.

SARAVA, R. V. **O zoológico como um espaço de ciência para a sensibilização de estudantes sobre a temática biodiversidade brasileira**. 2017. 89 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Docência) – Curso de Pós-graduação em ensino e docência, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017.

SCARAMPI, D. Albert Bandura, lo psicologo che ci ha aiutato a credere in noi stessi. **Guinti scuola**, 23 ago 2021. Disponível em: <<https://www.giuntiscuola.it/articoli/albert-bandura-psicologo-ci-ha-aiutato-credere-noi-stessi>>. Acesso em: 13 mai 2022.

SHANNON, D.; TWALE, D.; MOORE, M. T. A Teaching Effectiveness: the impact of training and teaching experience. **The Journal of Higher Education**, v. 69, p. 440-466, 2013.

SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching. **Educational researcher**, Washington, v. 15, n. 4, p. 4-14, 1986.

SHULMAN, L. S. Knowledge and teaching: foundations of a new reform. **Harvard educational review**, Cambridge, v. 57, n. 1, p. 1-22, 1987.

SILVA, E. S.; BOCHNER, R.; MELGAREJO-GIMÉNEZ, A. R. O ensino das principais características das serpentes peçonhentas brasileiras: avaliação das literaturas didáticas no ensino fundamental do Município do Rio de Janeiro. **Educar em revista**, Curitiba, v. 27, n. 42, p. 297-316, 2011.

STECHEER, B. M. et al. **Improving teaching effectiveness: the intensive partnerships for effective teaching through 2015–2016**. Santa Monica, RAND Corporation, 2018. 587 p.

STEINERT, Y. et al. A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8. **Medical teacher**, Bethesda, v. 28, n. 6, p. 497-526, 2006.

TOZETTO, S. S.; MARTINEZ, F. W. Os conhecimentos pedagógicos na formação inicial do curso de Ciências Biológicas. **Atos de pesquisa em educação**, Blumenau, v. 11, n. 3, p. 755-778, 2016.

URZETTA, F. C.; CUNHA, A. M. O. Análise de uma proposta colaborativa de formação continuada de professores de ciências na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. **Ciência e educação**, Bauru, v. 19, n. 4, p. 841-858, 2013.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 200 p.